

МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТОЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВА ЗА НЕБАНКОВО КРЕДИТИРАНЕ

Ирена Вачева

METHODS FOR EVALUATION NON-BANK MICRO CREDIT COMPANIES

Irena Vacheva

Резюме: Предвид широката палитра от модели за определяне на стойност на цяло предприятие, се налага изследване и избор на най-подходящите за оценка на дружества за небанково кредитиране. Спецификата на този тип институции се свежда до факта, че дългът им е източник на капитал, което води до по-сложно изчисление на реинвестицията, за разлика от обикновените предприятия. Предмет на този доклад е представянето и обосноваването на различните методи, които могат и биват използвани в съвременната практика.

Ключови думи: оценка на активи, определяне на стойност на небанкови дружества, методи за анализ на стойност

Abstract: Given the large choice of models for evaluation of a whole enterprise, it is necessary to examine and choose the most suitable ones for valuation of non-bank microfinance institutions. The specifics of these types of companies is due to the fact that their liabilities are also source of their capital. Which complicates the calculation of their reinvestment, unlike other companies. The object of this report is to present and to justify the different methods to be used in the contemporary business practice.

Keywords: asset valuation, enterprise valuation, valuation of nonbank institution, evaluation methods

JEL: G12, G31, G34.

Има няколко метода за оценка на предприятието, които са широко използвани както в българската, така и в международната практика. В зависимост от спецификата на дадено дружество, някои от тях са по-адекватни за приложение от останалите, затова е важно да се избере най-подходящия, в зависимост от обстоятелствата.

Схема 1.

Източник: авторът

Има три основни подхода, използвани най-често в съвременната икономика за измерване на стойността на предприятията в стандартните бизнес практики: **подход на пазарните сравнения** (the market approach), **подход на базата на активите** на предприятието (the asset-based approach), **подход на базата на доходите** на фирмата (the income approach), както и **други подходи**. (Loud, 2009; Pratt et al., 1998; Trugman, 2002). Всеки от тези подходи имат различни техники за измерване и обикновено се използват заедно в създаване на реална оценка на даден бизнес или предприятие.

Подход на пазарните сравнения. Той е базиран на принципа на заместването, тоест измерват се два актива, който имат идентични атрибути (Trugman, 2002). Това е най-директният подход за оценка на справедливата пазарна стойност (fair market value). Основно предимство при този подход е, че анализът се опира на актуални данни, лесен е за изчисление, не зависи от прогнозни отчети, взема предвид поведението на пазара, отразява практиките за сливане и придобиване, но не отразява някои важни скрити предположения (например, ако се очаква ръст на печалбата). Този подход е сравнително енергоемък, поради големия обем от данни, които трябва да се анализират, и пропуска бъдещите тенденции.

Подходът включва използването на пазарни множители като: *Цена/Нетна печалба (Price/Earnings) – P/E*; *Цена/Паричен поток (Price/Cash Flow) – P/CF*; *Цена/Счетоводна стойност (Price/Book Value) – P/BV*; *Цена/Приходи от текущи продажби (Price/Sales) – P/Sales*; *Цена/Дивидент (Price/Dividend) – P/DIV*.

Подход на базата на активите (the asset-based approach). При него всеки бизнес актив, включително и пасивите, се разглежда отделно (Trugman, 2002). Накрая

се събират всички активи и пасиви, образувайки стойността на предприятието. Предимствата на този подход са, че е ясен за разбиране и практичен за изчисление. Яснотата му се обуславя чрез избягване на догадки и предположения. Но същевременно е максимално опростен, и не включва дългосрочни перспективи за развитие.

Има три основни метода за прилагане на този подход: по счетоводна стойност (the adjusted book value method), по ликвидационна оценка (the liquidation value method) и по себестойност (the cost to create method).

По метода на счетоводната оценка всички активи и пасиви се съотнасят към сегашната им пазарна стойност (Trugman, 2002).

По ликвидационния метод се вземат предвид разходите за ликвидация и стойността на парите във времето. Разходите за ликвидация включват комисиони, юридически и счетоводни разходи, данъци и административни разходи. Той се използва, ако ще се налага действителна ликвидация на дружеството.

Метод на оценка по себестойност. Той съчетава метода на счетоводната оценка на предприятието, но добавя и оценката на нематериалните активи (Trugman, 2002).

Подходът на базата на доходите се основава на капацитета на доходите на оценяваното предприятие. Има различни дефиниции за капацитет на доходите (приходите). Някои примери включват чистия доход след данъци, свободния паричен поток, печалбата преди данъци, таксите, лихвите и амортизацията (EBITDA).

Широкото разпространение на този подход се дължи на факта, че е гъвкав за промените, включва бъдещите очаквания за развитие на предприятието и отчита движението на пазара. Но основните недостатъци са, че може да доведе до противоречиви резултати, защото работи с прогнози, изисква очаквани прогнозни дисконтови парични потоци, частично е базиран на предположения и експертно мнение и резултатите от анализа могат да бъдат сравнително лесно манипулирани.

Методът на капитализиране, наричан още методът на дисконтиране, улеснява превръщането на финансовите приходи на предприятието в стойността му.

Други подходи

Други популярни методи са: „еталонните предприятия“ (the guideline public company method), методът на сливания и придобивания (the transaction method) и индустриалният метод (the industry method) (Trugman, 2002).

Методът на „еталонните предприятия“ представлява използването на пазарни кратни числа – например цената към печалбата и цената към продажбите на публичните компании като инструмент за измерване на частните фирми (Trugman, 2002).

Методът на сливания и придобивания също принадлежи към пазарния подход за оценка. Той позволява на оценителя да локализира бизнес продажбите в същата или сходна индустрия (Trugman, 2002). Тук е възможно да се използва информацията и от публичните, и от частните фирми, за да се оцени цялото предприятие, а не само цената на отделната акция.

Индустриалният метод съдържа множество основни правила “rules of thumb” за определяне на стойността на дадено предприятие. Trugman предупреждава, че не може да се разчита само на този подход за оценка на стойност, той служи като допълнение. Едно от известните „златни правила“ е това на Tom West’s Business Reference Guide (2016), често използвано от бизнес брокерите, които купуват или продават дадена компания. Оценяването се основава на събрана извадка на ценовата информация на над 700 действащи бизнеса. Тази извадка служи като основа за сравнения на сходни дружества в дадена индустрия.

Видове методи за оценка на кредитни дружества

За да се направи финансов анализ и остойности кредитно дружество, е важно да се разграничи от нефинансовите предприятия. Всички дружества се стремят към максимизиране на печалбата, намаляване на разходите, намират се в конкурентна среда и се стремят към дългосрочно развитие. Разликата е основно в капитала им, тъй като в този тип дружества тяхната задлъжнялост води до следствия, различни от класическите. При тях дългът има свойствата на ресурс, който се моделира във финансов продукт и се продава с надценка, генерирайки печалба.

Друга основна разлика е в регулационната рамка, която държавата задава и често променя (пример от практиката през последните години в България е регламентирането на Годишния процент на разходите (ГПР) на небанковите финансови институции до 50% годишно). Вследствие на тази промяна приходите им намаляха почти двойно.

Третата основна разлика се състои в начина, по който те реинвестират. Чистите капиталови разходи не са видни както при предприятие, което инвестира в материални активи. При кредитните дружества основните разходи са под формата на усилване на марката или инвестиция в човешки капитал. Този тип разходи, въпреки че са дълготрайна инвестиция за растежа на дружеството, в счетоводните им отчети се отразяват като оперативни разходи. Това обстоятелство води до няколко обективни трудности за оценяване на финансовите дружества. Трудно се оценяват обективно очакваните парични потоци без да се знае очакваната инвестиция.

Поради тези трудности, най-логично би било да се прави оценка на стойност на собствения капитал на дружеството, а не на цялото предприятие. Моделът на дисконтираните парични потоци (DCF модел) за оценка на цели предприятия е базиран на бъдещите очаквани парични потоци от дейността и тяхното дисконтиране към настоящия момент. Стойността на предприятието се разпределя на две части – стойност на дълга и стойност на собствения капитал. Оценката на дълга се изчислява като *функция на бъдещите парични потоци за кредиторите, дисконтирани при изискваната по кредитите норма на възвръщаемост*. Стойността на собствения капитал е равна на: *Стойността на предприятието като цяло минус стойността на дълга*. Докато измерването на собствения капитал се свежда до *дисконтирането на*

нетните парични потоци за акционерите с изискваната норма на възвръщаемост от собствения капитал.

Според Асуат Дамодаран¹ има няколко метода за измерването на стойност на финансовите институции:

Моделът на дисконтираната възвръщаемост отразява стойността на дадено предприятие към днешна дата, включвайки бъдещите генерирани парични потоци. Днешната стойност се определя посредством подходящ дисконтен фактор (цената на собствения капитал), съпоставен с нивото на риск за бъдещите финансови резултати. За финансовите институции се оценява собственият капитал и неговата стойност, в зависимост от избрания метод може да бъде оценка на дивидентите (Dividend Discount Model), на паричните потоци към собствения капитал (the Discounted Cash Flow Model) или чрез метода на остатъчния доход. (the Excess Return Model).

DCF модел за оценка на собствения капитал за финансовите институции

За изчисляване на стойността на капитала, с цел анализиране на стойност на дружество, се използва моделът за оценяване на капиталовите активи (Capital Asset Pricing Model, CAPM), където очакваната стойност на капитала k_{ei} или очакваната възвръщаемост $E(r_i)$ на компания i е равно на:

$$k_{ei} = E(r_i) = r_f + \beta_{im} \times [E(r_m) - r_f],$$

Където: r_f е безрискова норма на възвръщаемост, $E(r_m)$ е очакваната възвръщаемост на кредитното портфолио и β_{im} е коефициент за риск на акцията на фирма i . Подобно на нефинансовите дружества, и тук за изчисляването на бета коефициента се изисква да се зададе времева рамка, обикновено от 2 до 5 години, колко рисков е бизнес моделът и мениджърската стратегия, както и какъв интервал на възвръщаемост се очаква – седмично, дневно, месечно и последно кой пазарен индекс ще се използва за регресията. Повече се използва „индустриален“ бета коефициент, а не хронологичният на даденото предприятие, защото осредненият бета коефициент на регресия на няколко финансови фирми статистически е по-издържан, отколкото само на една.

Модел на дисконтираните дивиденди (Dividend Discount Model)

Тук оценката се извършва на база на бъдещите дивиденди, които ще бъдат изплатени на акционерите на дадена финансова институция. Този модел се базира на нетните парични потоци за акционерите. Определя се стойността на собствения капитал посредством дисконтирането на нетните парични потоци за акционерите с изискваната норма на възвръщаемост от собствения капитал. Нетните парични потоци за акционерите се изплащат под формата на дивиденди. Ако няма такива в последните отчетни периоди, тогава се вземат нетните парични потоци. Презумпцията е, че

¹ Damodaran, Aswath, Investment Valuation – Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset, John Wiley & Sons, New York, 2002.

свободните парични потоци не са необходими за дейността на компанията и затова се изплащат като дивиденди.

На практика резултатът би могъл да бъде доста различен, в зависимост дали има достатъчно информация, каква е целта за анализа на стойност, какви са икономическите и пазарни обстоятелства, както и от дивидентния поток.

При *Модела на Гордън* има само една функция, която се предвижда и тя е темпът на нарастване:

$$P_0 = \frac{DIV_0 \cdot (1+g)}{r-g} = \frac{DIV_1}{r-g}, \text{ където:}$$

P_0 – цената на една обикновена акция;

DIV_0 – последният платен дивидент;

DIV_1 – дивидент за следващата година;

g – постоянен темп на нарастване;

r – изискваната норма на възвръщаемост.

Този вариант е подходящ при компании, които имат стабилно нарастване и икономиката е стабилна. Съответно, ако не се очаква ръст $g=0$, тогава уравнението ще бъде: Дивидентът на една акция, разделен на цената на собствения капитал.

Метод на дисконтираните нетни парични потоци за обикновените акционери (Cash Flows to Equity), който се изчислява по-специфично за кредитните дружества и е най-точен за измерване на стойността на собствения капитал. За единица време t ,

FCF_{Et} = чист приход t ± собствения капитал t ± планирана промяна в собствения капитал

В практиката по-широка употреба за оценка на финансова институция има моделът на дисконтираните дивиденди, защото е по-изгоден и изисква по-малко предвиждания и данни, особено когато оценяваното предприятие има стабилна дивидента политика.

Метод на остатъчния доход (The Excess Return Model) – дава възможност да се разграничи настоящата стойност на дружеството от бъдещата създадена такава. Въпреки много начини за изчисление на оценката на база на остатъчния доход, всички се основават на принципа, че тя се равнява на сумата на инвестирания капитал към настоящия период и настоящата стойност на остатъчния доход, очакван да бъде генериран в бъдещия период. Остатъчният доход е разликата между възвращаемостта на инвестирания капитал и цената на собствения капитал. Това може да се изрази със следната формула:

$$Equity\ Value_0 = Equity\ Capital_0 + \sum_{t=1}^{\infty} \frac{Excess\ Return_t}{(1+k_e)^t}$$

където: собственият капитал е сумата от сегашния инвестиран капитал, във финансовата институция, а k_e е обичайната цена на капитала. Остатъчната възвращаемост за определено време i може да се представи като

$$\text{Excess Return}_i = (\text{ROE}_i - k_e) \times \text{Equity Capital}_{i-1}$$

Този метод е предпочитан за оценка на финансовите компании, защото възвращаемостта на собствения капитал (Return on equity, ROE) е ключов показател за управлението на този тип дружества.

Метод, основаващ се на **оценката на реалните опции** (Contingent claim valuation), DCF модели, основаващи се на оценката на реалните опции. Те са ново поколение модели за оценка и са варианти на класическите дисконтови методи. DCF моделите, основаващи се на оценката на реалните опции, са насочени към установяване на стойността на собствения капитал. Определянето на среднопретеглената цена на капитала е относително затруднено, а малки отклонения в нейната стойност водят до значителни отклонения в изчисляваната стойност на собствения капитал. За целите на анализа се използват паричният поток, времето и рискът, но те се включват по различни начини. Паричният поток се разглежда от гледна точка на инвеститорите. Времето се разглежда за оценка на паричните потоци и колко дълго решението може да се отлага. Рискът се разглежда като резултат от самия бизнес и последствията, настъпващи, преди да се вземе инвестиционното решение. Дори и при най-елементарните опционно-ценови модели трябва да включват поне пет-шест променливи, отразяващи информацията относно паричния поток, времето и риска.

Като обобщение на методите за дисконтиране, можем да кажем, че те водят до еднаква оценка на стойност на финансово дружество, при условие, че предположенията са последователни и използваните формули са прилагани съгласувано.

Сравнителният метод, наричан още метод на пазарните сравнения (Market Multiples Analysis), Метод на пазарните множители или „Коефициентен метод“, оценява на базата на пазарни сравнения на сходни предприятия („еталони“). Най-често стойността се изчислява чрез пазарни множители (ММ – Market Multiples), съотнасяйки ги към подобна компания или няколко такива, които имат аналогични инвестиционни характеристики, от същата или сходна индустрия. При финансовите предприятия може да се използват множителите за собствен капитал (equity multiples) като пропорцията на цена/доход (price earnings ratios) и пропорцията на цена/счетоводна стойност (price to book value ratios). Тези пропорции се изчисляват за фирмата еталон и се съотнасят спрямо дружеството, което има нужда от анализ на стойност, ако имаме няколко аналози, тогава се използва средният пазарен множител (ММ) за всички тях.

Пропорция цена/доход – тя се свежда до цената на една акция, разделена с дохода от нея, тоест представлява функция от три променливи: коефициентът на очаквания растеж, коефициентът на изплащане на дивидентите и цената на капитала. Проблемът при кредитните институции идва от провизирането на бъдещите разходи от

необслужваните кредити. Това намалява пропорцията на цена/доход и зависи изцяло от корпоративното управление на предприятието, дали провизира консервативно или не.

Пропорция на цена/счетоводна стойност – тук цената на една акция се дели на цената на нейния капитал. Тук функцията е от четири променливи коефициента: на очакваните приходи, на изплатения дивидент, цената на капитала и възвращаемостта на капитала.

Методът на фундаменталните променливи – по-акуратният анализ би изисквал изчисляването на условни ценови съотношения, пропорционално съобразени спрямо отделните фундаменти, например: приходи, оперативни парични потоци, собствен капитал и др. Основният недостатък при сравнителния анализ на стойност е, че не позволява симултанното изчисление на няколко фундамента, което е водещо за финансовите компании. Възможен подход е да се използват счетоводни съотношения, които са условни за *възвращаемостта на собствения капитал (ROE)*.

Отвъд специфичните финансови модели, задълбоченият анализ за оценка на кредитните институции изисква също и анализ на бизнес стратегията на конкретното дружество, на цялата индустрия, в конкретния район и съществуващите тенденции, а също и на макроикономическо ниво.

ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES

Damodaran, A.(2002). *Investment Valuation – Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset*. New York: John Wiley & Sons.

Massari, M., Gianfrate, G. (2004). *The Valuation of Financial Companies Tools and Techniques to Value Banks, Insurance Companies and Other Financial Institutions*. Wiley.

Trugman, G. (2002). *Understanding Business Valuation: A Practical Guide to Valuing Small to Medium-Sized Businesses*. American Institute of Certified Public Accountant.

Dimitrov, S. (2010). *Corporate finances*. Sofia: VUZF.

Nenkov, D. (2005). *Investments evaluation in real actives*. Sofia: University of Economics.

Hristorovich, N. (1993). *Guide to business evaluation*. Sofia: FisSis.

Todorov, L. (2014). *Contemporary models for business evaluation*. Sofia: Nova Zvezda.

Irena VACHEVA, PhD student
VUZF University
1, Gusla Street
1618 Sofia